

**GRAFIK KO‘NIKMA VA UNI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILIY -
METODIK SHARTLARI**

Yusufzoda Shabnami Yunus

Buxoro davlat universiteti “Boshlang‘ich ta’lim” kafedrasida katta o‘qituvchisi

sh.y.yusufzoda@buxdu.uz +99891 4010507

Annotatsiya. *Maqolada grafik ko‘nikma va malakalarni takomillashtirishda innovatsion texnologiyalaridan foydalanishning metodik shartlari ahamiyati keltirilgan. O‘quvchilarda grafik ko‘nikmalarni shakllantirishda zamonaviy vositalarini qo‘llashni o‘rgatishning innovatsion usullari yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *innovatsion, elektron o‘yinchoqlar, videomagnitafon, elektron interfaol doska, smart notebook, smart texnologiyalar, elektron slayd, videomaterial.*

**ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГРАФИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ**

Аннотация. *В статье представлена значимость методических условий использования инновационных технологий в повышении графического мастерства и квалификации. Освещены инновационные методы обучения студентов использованию современных средств в формировании графических навыков.*

Ключевые слова: *инновационные, электронные игрушки, видеомagnитофон, электронная интерактивная доска, smart тетрадь, smart технологии, электронный слайд, видеоматериал.*

**ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL CONDITIONS OF GRAPHIC
SKILL AND ITS FORMATION**

Annotation. *The article presents the importance of methodological conditions for the use of innovative technologies in improving graphic skills and qualifications. Innovative methods of teaching students the use of modern tools in the formation of graphic skills are covered.*

Key words: *innovative, electronic toys, video recorder, electronic interactive whiteboard, smart notebook, smart technologies, electronic slide, video material.*

Bolani yozuvga o‘rgatish juda murakkab hamda katta zahmat-u ijodkorlikni talab etadigan jarayondir. Shuning uchun bolani maktabga kelguniga qadar ohistalik bilan yozuv jarayoniga tayyorlab borish, uni ruhiy va fiziologik jihatdan chiniqtirish ota-onalar oldida turgan mas’uliyatli ishlarning biri hisoblanadi. Bu mas’uliyatli vazifani maromiga yetkazib bajarish uchun ota-onalar nimalarga e’tibor berishlari lozim?

Birinchidan, har bir ota-ona bolasining rasm chizishi uchun shart-sharoit yaratib bermog‘i lozim, chunki hamma bolalarda rasm va turli shakllarni chizish istagi kuchli bo‘ladi. Ular ko‘zlariga yaxshi ko‘ringan hamma narsaning rasmini chizishga harakat qiladilar. Agar ularning bu istak va mayllariga to‘sqinlik qilmasdan, uni

rag‘batlantirib borilsa, faoliyatlarining rivojlanishiga sharoit yaratib berilsa samarasi tez ko‘zga tashlanadi. Faqat ota –onalar bu borada muayyan talab hamda qoidalarga amal qilishlarini, murabbiylik faoliyatlarini muayyan bir tizim asosida olib borishlari lozim. Bolalarning chizgan rasmlarini nazorat qilib borish, uni chiroyli, diqqatni o‘ziga tortuvchi bo‘lishiga erishmoq lozim.

Ikkinchidan, bolani qog‘ozda bajaradigan hamma ishini tartibli va toza bo‘lishiga harakat qilish kerak. Masalan, rasm chizishni toza va buklanmagan qog‘ozga boshlashiga e‘tibor bering. Ko‘pincha bolalar qo‘llariga tushgan g‘ijimlangan qog‘oz parchasi, gazeta bo‘lagi, yirtilgan kitob varog‘i, karton va shunga o‘xshash sifatsiz va gigienik talablariga javob bermaydigan narsalarga ham rasm chizaveradilar. Lekin esdan chiqarmaslik lozimki, toza va oq qog‘ozga tartibli va bulg‘anmasdan yozilgan rasmnigina chiroyli deyish mummykin. Unutmaslik kerakki, go‘zallik hamisha tartib va tozalik bor joyda bo‘ladi. Axir bekordan avvallari chiroyli yozuv darslarini tozanavislik deb atamaganlar.

Uchinchidan, bolaning o‘z mehnatini qadrlashga o‘rgatib borish lozim. Yomon bajarilgan ish to‘liq va oxirigacha bajarilgan ish hisoblanmasligi kerak. Bola bilishi lozim – faqat yaxshi va chiroyli bajarilgan ishdagina to‘liq va oxirigacha bajarilgan ish hisoblanadi.

Bolani asta-sekinlik bilan yozish va chizishni bir butun narsa ekanligiga ishontirib borish kerak, aslida ham shunday-da. Avvallari, hali yozuv paydo bo‘lgunga qadar, odamlar yozmoqchi bo‘lgan narsalarini oddiy tarzda tasvirlaganlar. Bola zerikib qolmasligi uchun unga rangli qalamlardan foydalanishga ham ijozat berish, uning bu faoliyatini han muayyan bir tartib asosida shakllantirib borish lozim. Masalan, bolaga beshta qizil rangli xatcha, keyin beshta sariq rangli xatcha chizishni topshiring. Ta‘kidlangki, xatchalarning uzunligi, oralaridagi masofa va qiyaligi bir xil bo‘lsin. Shunday qilib, sekinlik bilan oddiy rasm chizishdan, turli xildagi chiziqchalar, geometrik shakllarni chizdirishga o‘ting. Buni rasm chizish bilan bir vaqtda ham olib borish mumkin. Masalan, bolaga uy rasmini chizishni topshirasiz. Uy oldida asfalt yol o‘tganini ham aytasiz. Yo‘lni ikki tomonini to‘g‘ri chiziqchalar bilan belgilash, yo‘l usti belgilarini chizishda bola harakatlarini nazorat qilasiz va muayyan maslahatlar berib borasiz. Bola maslahatlaringizga qiziqib quloq solishi uchun maslahatlaringizni qiziqarli va ishonarli bayon etishga erishishingiz lozim, aks holda kerakli samaraga erisholmaysiz. Masalan, agar u yo‘l usti belgilarini noto‘g‘ri va qiyshiq chizsa mashinalar yo‘ldan chiqib ketishi, agar chiziqchalar orasidagi masofa bir xil bo‘lmasa mashinalar to‘qnashib ketishi, agar temir yo‘l relslarini egri chizgan bo‘lsa poezd relsdan chiqib ketishi haqida ogohlantirish va tushuntirish yaxshi samara beradi.

To‘rtinchidan, bolaga yozish istagini muloqot istagi keltirib chiqarganini tushuntiring. Ta‘kidlangki, har qanday yozuv eng avvalo o‘zingiz ychun emas, balki

birov uchun yoziladi. U yozgan narsani kimdir o‘qiydi. Agar u toza va chiroyli yozilgan bo‘lsa uni o‘qiydigan kishi xursand bo‘ladi, agar iflos va tartibsiz yozilgan bo‘lsa, u qiynaladi va xafa bo‘ladi. Shuning uchun chiroyli yozish, eng avvalo, boshqalarni hurmat qilishdir. Boshqalarni hurmat qilmagan kishi esa o‘zi ham hurmatga loyiq bo‘lmaydi.

Yuqorida aytilganlar samara berishi uchun ota-onalar birinchi navbatda o‘zlari bu ishda ibrat bo‘lishlari lozim. Kichkina befarqlik ham erishilgan katta muvaffaqiyatlarni barbod etishi mumkin. Chizish va yozish jarayonida qat’iy tartib va intizomga rioya etish kerakligini anglagan bola shunga tez ko‘nikadi. Bola to maktabga borguncha va o‘qituvchi qo‘liga tushguncha ota-onalar ushbu ko‘nikmani saqlab bilsalar bo‘ldi. Maktabda u o‘z ustozini nazorati va yordamida chizish va yozish ko‘nikmalarini malakaga aylantiradi. U vaqtda boladan xavotirlanmasangiz ham bo‘ladi. U endi sizni ham, ustozini ham azob bermasdan saboqlarini o‘zlashtirib boradi. Uyda asosi qo‘yilgan tartib va intizomli ishlash ko‘nikmasi o‘z-o‘zidan shakllanib boraveradi.

Grafik mashqlarga qiziqishni shakllantirish o‘yin faoliyatidan, birinchi navbatda o‘yin va bola uchun amaliy vazifalarni belgilashdan boshlanishi kerak: “Hujayralar bo‘yicha naqsh chizish”, “Nuqtalar bo‘yicha naqsh chizish”, “Nuqtalarni ulash” ... Bu o‘yin mashqlari bolaning qo‘lini tayyorlashni ta’minlash va yanada murakkab vazifalarni bajarish imkoniyatini berish.

Qo‘llarning nozik vosita mahoratining etukligi mushaklarning nazorati tufayli grafik harakatlarning aniqligini ta’minlaydi. Bu barmoqlar va qo‘llarning epchilligi, ularning harakatlarini muvofiqlashtirish bilan bog‘liq holda amalga oshiriladi. Qo‘llarning nozik motorli ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagi texnikalar va mashqlar qo‘llaniladi:

- qo‘llarni massaj qilish;
- barmoq gimnastikasi va barmoq o‘yinlari;
- modellashtirish;
- kichik narsalar bilan harakatlarni bajarish (mozaika, konstruktor, munchoqlarni bog‘lash, arqonlarni bog‘lash, tugmalarni mahkamlash, qaychi bilan kesish);
- “burilish” harakatlarini bajarish (konstruktorda yong‘oqlarni mahkamlash);
- qo‘lni yozishga tayyorlash uchun maxsus mashqlar.

Bola grafik harakatlar tajribasini har xil turdagi chizish, chizish, chizmalardan nusxa ko‘chirish, nuqta va nuqtali chiziqlar yordamida konturlarni kuzatish orqali egallaydi. Bunday holda, harakatning to‘g‘ri usullarini o‘rganish kerak: yuqoridan pastga va chapdan o‘ngga chiziq chizish; konturdan chiqmasdan, bo‘shliqlarsiz bir tekisda chizishga erishish.

Grafik mashqlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni erta bolalikdan shakllantirish kerak. Stolda to‘g‘ri o‘tirishga, yozuv ob’ektini to‘g‘ri ushlab turishga,

qog‘oz varag‘ining stolda joylashishiga, turli qalinlik va shakldagi chiziqlarni bajarish qobiliyatini shakllantirishga, varaqda yo‘nalishga alohida e‘tibor berishni shakllantirib borish lozim.

Grafik ko‘nikmalarni shakllantirishda muvaffaqiyatga erishish ko‘p jihatdan boshqa tarbiyaviy muhim fazilatlarining rivojlanish darajasiga ham bog‘liq: topshiriqni qabul qilish va o‘z harakatlarini o‘zboshimchalik bilan nazorat qilish qobiliyati; o‘rganish qobiliyati; vizual tahlil qilish va qo‘l harakatlarini vizual-motor muvofiqlashtirish; fazoni yo‘naltirish qobiliyatlari va hokazo.

Modellashtirish, chizish va loyihalash kabi har xil mashg‘ulotlarda qo‘llarning nozik motorli ko‘nikmalari rivojlanadi, ammo qo‘lni yozishga tayyorlash hamda barmoqlarni chizish va yozishga muvofiqlashtirish uchun maxsus mashqlardan ham foydalanish kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun grafik malakalarni shakllantirish o‘yin shaklida amalga oshirilsa, qiziqarli bo‘ladi. Bu bolalarda maktabga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otadi.

Yozuv grafikasini o‘zlashtirishga tayyorlashda jismoniy mashqlarning ham ahamiyati nihoyatda katta. Ko‘nikmaning shakllanishi o‘quvchidan bu ko‘nikmani o‘rganishga tayyor bo‘lishini, har bir ko‘nikma o‘ziga xos sohalar bo‘yicha tayyorgarlikni talab qiladi. Ba‘zan u faqat sezilarli darajada shakllangan boshqa mahorat asosida shakllanishi ham mumkin.

Yozuv grafikasini muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun o‘quvchiga nima kerak?

Barmoqlar va qo‘llarning harakatlarini rivojlantirish grafik malakalarni shakllantirish uchun juda muhimdir. Bu harakatlar maktabgacha ta‘lim muassasalaridan boshlanib, boshlang‘ich sinflarda asta-sekin rivojlanadi. Agar bolada ob‘ektlarni - to‘pni, kubni ushlab taxminan 15 oygacha shakllansa, grafik harakatlar yanada murakkab muvofiqlashtirishni talab qiladi. Agar siz o‘quvchining qo‘lini maxsus mashqlar orqali yozish va chizishga tayyorlamasangiz, bolalar hatto 6-7 yoshda ham grafik mashqlarni zo‘rg‘a bajara oladilar.

Birinchi sinf o‘quvchilarida harakatlar va vosita ko‘nikmalarini shakllantirishda taqlid va og‘zaki tushuntirishning roli juda katta. Agar ushbu texnikalar etarli bo‘lmasa, bolalar harakatlarni o‘zlashtirganda, kattalar tomonidan qo‘llarini olib borishda olingan mushak sezgilariga e‘tibor qaratishlari mumkin.

Yozishda nafaqat harflarning bir xil balandligiga, balki harflar elementlari va harflar orasidagi doimiy masofalarga, shuningdek, chiziqdagi so‘zlar orasidagi ma‘lum masofalarga rioya qilishni talab qiladi. Har bir harf, har bir harf birikmasi harflarning shakli, elementlar soni, harflarning bir-biriga bog‘lanishiga qarab o‘z nisbatlariga ega. Shuning uchun ham yozuv grafikasini o‘zlashtirishga qo‘yiladigan talablardan biri bolada fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Агаркова Н.Г. Основы формирования графического навыка у младших школьников//Начальная школа. - 1999. - №4
2. Azimov Y.Y.. Husnixatga o‘rgatishning amaliy asoslari (Metodik qo‘llanma). Turon Zamin Ziyo nashriyoti, - Toshkent, 2017, -132 b.
3. Бойко Р.А., Салаватова А. М. Изучение сформированности каллиграфических умений у первоклассников //XX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция.-Нижевартовского государственного университета, 2018. – С. 27-29.
4. K. Qosimova, S. Matchonov, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi. T.: “Noshir”, - 2009
5. Safarova R, G‘ulomov M, Inoyatova M. Savod o‘rgatish darslari: O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma / – T.: “Tafakkur”, 2012. – 144 b.
6. G‘ulomov M. Chiroyli yozuv daftari. 1- sinf uchun. –T.: “Turon-Iqbol”, 2021.-48 b.
7. Azarova Elena A., Zhulina G.N., Mozgovaja N.N., Novokhatko E.N., Shevyreva E.G. Submissions of a Teacher by Modern Russian Pupils. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015. T. 6. № 6 S7. S.18-26.
8. Faurie, Charlotte, et al. "Variation in the frequency of left-handedness in traditional societies." *Current Anthropology* 46.1 (2005): 142-147.
9. Harris, Lauren Julius, and Douglas F. Carlson. "Pathological left-handedness: An analysis of theories and evidence." (1988).
10. Herron J. (ed.). Neuropsychology of left-handedness. – Elsevier, 2012.
11. Yusufzoda, S., & Ortiqova, S. (2021). Improving the methods of developing thinking ability of primary school students in mathematics. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1458-1463.
12. Yusufzoda, S. (2023). ALIFBE DAVRIDA YOZUV TEXNIKASINI O‘RGATISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 27(27).
13. Yunusovna, Y. S. (2022). METHODOLOGY OF FORMATION OF GRAPHIC SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 2(4), 129-133.
14. Yusufzoda, S. (2019). Organization of independent work of students in mathematics. In *Bridge to science: research works* (pp. 209-210).
15. YUSUFZODA, S. (2021). BOSHLANG‘ICH SINIF HUSNIXAT DARSLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 8(8).
16. Yunus, Y. S., & Hikmatovna, N. M. (2022). WAYS OF EFFECTIVE USE OF EDUCATIONAL METHODS AND TOOLS. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 148-152.